

APOSTANDO NO SABER: a matemática como ferramenta para leitura crítica

Gustavo Pêgo Costa
IFSP campus de Campos do Jordão, SP
gustavopego216@gmail.com

Isabella Oliveira da Silva
IFSP campus de Campos do Jordão, SP.
isaabella.osilva@gmail.com

Jailton Bartho dos Santos
IFSP campus de Campos do Jordão, SP.
jailton.bartho@ifsp.edu.br

Resumo: Este relato de experiência apresenta uma reflexão sobre uma atividade desenvolvida com turmas do 2º ano do Ensino Médio de uma escola estadual localizada em Tremembé (SP), cujo objetivo foi promover a análise crítica dos estudantes, por meio do letramento matemático, acerca da cultura das apostas online. A proposta buscou discutir os impactos da publicidade sobre os jovens, especialmente seus efeitos emocionais e financeiros. A atividade consistiu na realização de um jogo simulado de apostas, seguido de uma análise da matemática envolvida no funcionamento do jogo e de uma leitura crítica de propagandas de casas de apostas. O trabalho teve como foco a conscientização sobre os riscos do endividamento e o papel manipulador da publicidade nos padrões de consumo juvenil. Fundamentado em autores como Skovsmose (2025), Silva e Gomes (2024), entre outros, o presente relato descreve o desenvolvimento da atividade pedagógica, os comportamentos observados e as reflexões suscitadas, em diálogo com os princípios da educação financeira crítica.

Palavras-chave: publicidade, jogos de azar, educação financeira, ensino médio, apostas.

Introdução

O crescente acesso dos jovens às plataformas digitais tem intensificado o contato com propagandas de casas de apostas, muitas vezes apresentadas de maneira envolvente e persuasiva, associadas a esportes, ídolos e promessas de ascensão financeira rápida, e como os alunos tem o acesso maior, tem risco e "são influenciados por um dos maiores difusores do consumismo: a mídia. Todos os dias somos 'bombardeados' com milhares de propagandas."(Silva; Gomes, 2024, p.22).

Diante desse contexto, o presente relato descreve uma atividade desenvolvida e voltada à educação financeira crítica, baseada em simulações de jogos de azar, a fim de

provocar a reflexão sobre os riscos emocionais e financeiros da publicidade voltada ao consumo e às apostas.

A proposta se insere no campo da Educação Matemática Crítica e da Educação Financeira como práticas sociais, conforme discutido por Gustavo de Araújo Silva e Adriana Aparecida Molina Gomes (2024) ao defenderem a importância de cenários investigativos para o ensino de porcentagem e tomada de decisões conscientes diante do consumo.

O tema escolhido emergiu das discussões realizadas na disciplina de Progressões e Matemática Financeira, do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de São Paulo, campus Campos do Jordão. Ao longo dessas conversas, percebemos uma convergência entre o objeto de estudo da disciplina e um problema social contemporâneo. A partir dessa constatação, decidimos desenvolver uma atividade de extensão que explorasse a interface entre matemática e sociedade, unindo o conhecimento acadêmico a uma reflexão crítica sobre a realidade.

Objetivo

O objetivo da atividade foi desenvolver o letramento matemático dos estudantes por meio da análise crítica dos impactos da publicidade sobre os jovens, especialmente no que se refere à idealização de estilos de vida inalcançáveis e à indução a comportamentos de risco, como o envolvimento com jogos de azar. A partir do estudo dos métodos utilizados pelas casas de apostas, buscou-se mostrar como a matemática, enquanto linguagem e ferramenta de leitura do mundo, pode contribuir para a compreensão dos mecanismos por trás dessas práticas e para a tomada de decisões conscientes, responsáveis e socialmente críticas.

Descrição e análise da experiência

A atividade foi aplicada em duas turmas do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Manuel Cabral, situada no município de Tremembé, interior do estado de São Paulo. O experimento contou com 41 estudantes, com idade entre 16 e 17 anos. O perfil socioeconômico dos participantes correspondia majoritariamente à classe popular, embora

apresentassem acesso a tecnologias como smartphones e redes sociais. Muitos relataram conhecer pessoas que realizam apostas, ainda que poucos admitissem envolvimento direto com essa prática.

A escolha pelas turmas do 2º ano foi estratégica, considerando que os estudantes se encontram em uma fase de transição para o mercado de trabalho e começam a lidar, de forma mais concreta, com questões financeiras. Observou-se que alguns alunos já estavam inseridos no mercado de trabalho e passando a ter acesso a rendimentos próprios, ainda que de maneira parcial. Esse fator reforçou a relevância de uma abordagem voltada à educação financeira crítica, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que reconhece a educação financeira como um tema transversal essencial para a formação cidadã (Brasil, 2018).

Para formar esses jovens como sujeitos críticos, criativos, autônomos e responsáveis, cabe às escolas de Ensino Médio proporcionar experiências e processos que lhes garantam as aprendizagens necessárias para a leitura da realidade, o enfrentamento dos novos desafios da contemporaneidade (sociais, econômicos e ambientais) e a tomada de decisões éticas e fundamentadas. O mundo deve lhes ser apresentado como campo aberto para investigação e intervenção quanto a seus aspectos políticos, sociais, produtivos, ambientais e culturais, de modo que se sintam estimulados a equacionar e resolver questões legadas pelas gerações anteriores e que se refletem nos contextos atuais, abrindo-se criativamente para o novo. (Brasil, 2018, p. 463)

A metodologia foi organizada em duas etapas complementares. Na primeira, os alunos participaram da simulação de um jogo de apostas e, posteriormente, refletiram sobre a experiência vivida, explorando conceitos de letramento matemático relacionados à atividade. Na segunda, foram convidados a analisar os estímulos persuasivos e os dados numéricos presentes em propagandas contemporâneas que promovem jogos de azar, discutindo seus impactos e implicações sociais.

Etapa 1 – Simulado e reflexão sobre os jogos de apostas.

A dinâmica foi realizada em grupos de cinco estudantes por vez, dispostos ao redor de uma mesa com um tabuleiro numerado de 1 a 15, posicionada no centro da sala. A disposição circular, com os jogadores ao centro, foi proposital, de modo a favorecer a interação entre todos os presentes — tanto participantes ativos quanto observadores — com o andamento do jogo. Cada estudante recebia, no início da atividade, um montante de

800 unidades de uma moeda fictícia. A cada rodada, o participante escolhia um número no tabuleiro e definia o valor que desejava apostar. O sorteio do número vencedor era realizado por meio de uma roleta de bingo.

Caso o número escolhido fosse sorteado, o aluno dobrava o valor apostado; caso contrário, perdia a quantia integral. Quando um jogador esgotava todos os seus recursos, cedia lugar a outro colega que estava assistindo ao redor da mesa de jogo. A atividade teve duração média de aproximadamente 35 minutos.

Um prêmio simbólico (um celular fictício) foi prometido àquele que conseguisse quadruplicar a quantia inicial, algo propositalmente inatingível. Essa estratégia buscou provocar o estranhamento e ilustrar a natureza enganosa de certas promessas publicitárias.

Durante a prática, os alunos experimentaram diferentes estratégias de aposta na tentativa de obter melhores resultados. Um dos participantes, por exemplo, optou por escolher apenas números ímpares, acreditando que isso aumentaria suas chances de acerto. Essa escolha possibilitou a introdução e discussão de conceitos de probabilidade, oferecendo uma oportunidade de letramento matemático sobre os jogos de azar, além de contribuir para a desconstrução de crenças equivocadas. Após todos os estudantes vivenciarem o experimento, foram convidados a refletir sobre a baixa probabilidade de acerto (1 em 15) e sobre a ilusão de lucro fácil promovida pelo ambiente dos jogos e seus estímulos. O cálculo da probabilidade foi realizado em conjunto com os alunos, iniciando pela análise da chance de acertar um único número em um espaço amostral de 15 possibilidades. Assim, $P(\text{acerto}) = 1/15 \approx 6,67\%$, um percentual já considerado baixo – foi a conclusão de todos os participantes. Em seguida, discutiu-se que, para conquistar o prêmio, seria necessário acertar quatro vezes consecutivas, o que implicaria: $P(\text{ganhar o prêmio}) = 1/15 \times 1/15 \times 1/15 \times 1/15 \approx 0,002\%$. Essa análise levou à reflexão de que, na prática, a chance de alcançar o prêmio era extremamente reduzida, beirando a impossibilidade. A partir desse cálculo, foi possível dialogar com os estudantes sobre como a matemática pode evidenciar a baixa viabilidade de certos jogos e desfazer a ilusão de ganhos fáceis. Os próprios participantes reconheceram que a constante interação durante a atividade (por meio de questionamentos acerca de suas decisões e do estímulo à participação) foi fundamental para o engajamento e a compreensão crítica da proposta.

Etapa 2 – Reflexão crítica sobre propagandas de casas de apostas

Nesta etapa, foram exibidas propagandas de casas de apostas. A exibição foi seguida por momentos de reflexão e diálogo em grupo, com foco no poder persuasivo dessas propagandas, seu alcance e na responsabilidade social de figuras públicas que as promovem.

Figura 1 – Propaganda da BetNacional veiculada no Instagram

FONTE - Print da postagem de BETNACIONAL (2025).¹

A imagem publicitária promove as apostas esportivas como forma de diversão acessível e segura, mas oculta os riscos sociais e psicológicos envolvidos, como o vício em jogos e o endividamento. Ao usar estratégias de inclusão — como depósitos baixos e linguagem acessível —, a peça acaba atingindo públicos vulneráveis sob a promessa de entretenimento responsável. O design confiante e o apelo à legalidade reforçam a legitimidade da prática, mas não garantem seu valor ético ou social. A ausência de uma abordagem educativa sobre os riscos revela uma lógica comercial que privilegia o lucro em detrimento da proteção do indivíduo e do bem-estar coletivo.

Outro ponto levantado e discutido criticamente é sobre a responsabilidade social dos garotos e garotas envolvidas em propagandas – que são usados como instrumentos

¹ BETNACIONAL. [Propaganda digital veiculada no Instagram sobre apostas esportivas]. Publicado em: 20 jul. 2025. Disponível em: <https://www.instagram.com/betnacional/>. Acesso em: 05 ago. 2025.

propulsores das propagandas. A presença nesse tipo de produção vai além da simples participação midiática, pois envolve reflexões sobre os efeitos dessa exposição e sobre o papel que esses jovens desempenham na construção de mensagens que circulam na sociedade. Trata-se de pensar até que ponto essa atuação é consciente e quais responsabilidades estão sendo atribuídas a eles nesse processo.

Figura 2 – Propaganda da BetNacional veiculada em meios digitais

Fonte - Print da postagem de BETNACIONAL (2025).²

Figura 03 – Composição de propagandas da casa de apostas Blade com influenciadores digitais

Fonte: Elaboração própria a partir de publicações da Blade em redes sociais (2025)³.

² BETNACIONAL. Brabeza que inspira. [Propaganda digital veiculada no Instagram sobre apostas esportivas]. Publicado em: 20 jul. 2025. Disponível em: <https://grandesnombresdapropaganda.com.br/anunciantes/brabeza-que-inspira-ludmilla-estrela-nova-campanha-da-betnacional/>. Acesso em: 05 ago. 2025.

Influenciadores digitais são escolhidos por casas de apostas para promover seus jogos devido ao enorme alcance de suas imagens nas redes sociais. Ao analisar apenas três plataformas amplamente utilizadas pelos brasileiros — Instagram, YouTube e X (antigo Twitter) —, observa-se um potencial de alcance impressionante quando se consideram apenas três dessas personalidades. A primeira personalidade – da esquerda para a direita na imagem., por exemplo, possui aproximadamente 231 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 63,9 milhões no X, sendo o brasileiro mais seguido nessa rede. A segunda personalidade, que ocupa a posição central na imagem, por sua vez, reúne cerca de 47,2 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, além de aproximadamente 17 milhões de seguidores no Instagram e um número semelhante no X. Já a personalidade a direita na imagem, soma cerca de 53 milhões de seguidores no Instagram, sendo a segunda brasileira mais seguida na plataforma, atrás apenas da primeira personalidade trazida na mesma imagem, e possui ainda aproximadamente 11,8 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. Cientes de que as métricas aqui expostas podem variar com o tempo, os valores aqui expostos refletem um ponto de acesso recente, até meados de 2025.

Esses números revelam não apenas o imenso poder de disseminação dessas figuras públicas e de outras não trazidas aqui, mas também levantam sérias questões éticas sobre o uso de sua visibilidade para promover práticas potencialmente prejudiciais que chegam inclusive a crianças e jovens – menores de 18 anos, tendo em vista o perfil dos influenciados por tais influenciadores. Vale destacar associar os jogos de azar a um estilo de vida moderno, descontraído e bem-sucedido, essas campanhas publicitárias acabam mascarando e minimizando os riscos envolvidos, como o vício, o endividamento e os impactos emocionais. Trata-se de uma estratégia sedutora, frequentemente voltada ao público jovem, que evidencia como o marketing digital pode contribuir para transformar comportamentos de risco em práticas culturalmente aceitáveis — priorizando o lucro em detrimento do bem-estar coletivo.

³ BLAZE. [Composição de prints de propagandas digitais veiculadas pelos influenciadores Neymar, Felipe Neto e Virgínia Fonseca para a casa de apostas Blaze]. Publicadas em: jul. 2025. Disponível em: <https://natelinha.uol.com.br/famosos/2023/12/18/blaze-quais-influenciadores-ja-fizeram-publicidade-para-a-casa-de-apostas-e-o-fantastico-nao-mostrou-205117.php> . Acesso em: 05 ago. 2025.

No transcorrer das atividades propostas foi possível observar, ao longo das etapas e apresentações, que os estudantes, embora inicialmente demonstrassem certa desconfiança ou resistência, passaram gradualmente a se envolver, a interagir e a desenvolver estratégias, ainda que ineficazes dentro da lógica do jogo proposto. Verificou-se também que poucos possuíam noção concreta de valor monetário, possivelmente por ainda não lidarem diretamente com salários ou responsabilidades financeiras. Tal fator reforçou a adequação do público-alvo para a discussão crítica proposta, com o intuito de prevenir comportamentos prejudiciais futuros. A experiência mostrou que a publicidade, embora tenha o potencial de promover consciência sustentável, também atua como um instrumento de manipulação emocional das pessoas com tendência consumista na medida que "o consumista sofre processo de alienação e onomania, distúrbio caracterizado pela compulsão em gastar dinheiro." (Silva; Gomes, 2024, p.22).

A interação com os estudantes foi melhorando com relatos pessoais dos aplicadores da atividade, que compartilharam experiências relacionadas ao tema das apostas e suas consequências, os estudantes por sua parte comentam sobre as pessoas que elas conhecem e apostam em tais plataformas, eles já pareciam ter alguma ideia do carácter ilusório das casas de aposta ao venderem uma prática prejudicial ao utilizar a publicidade que "[...] lança mão de uma série de artifícios de persuasão, quase todos psicológicos, tais como: animar o ego do leitor; motivar; envolvê-lo emocionalmente; buscar a sua simpatia, a sua cumplicidade; [...]"(Machado, Gomes; Costa, s.d, p.08)

Essa abordagem mais informal favoreceu a conexão com os alunos, tornando a discussão mais acessível e significativa. O uso de recursos visuais, como slides exibidos em uma televisão, contribuiu para a compreensão dos conteúdos apresentados.

A recepção da atividade por parte da instituição foi positiva. A equipe escolar acolheu os aplicadores como professores, concedendo acesso à sala dos docentes e demonstrando abertura para a realização de novas experiências pedagógicas. Ao término da atividade, os alunos colaboraram na reorganização do espaço físico e demonstraram curiosidade e interesse em aprofundar a discussão sobre o tema.

Reflexão sobre experiência para a formação docente

Bartell (2012) nos convida a refletir sobre o papel da Matemática como uma poderosa ferramenta educativa na compreensão do mundo, ao afirmar que "a Matemática pode ser efetivamente usada para ensinar e aprender sobre questões de injustiça social, ajudando os estudantes a desenvolver uma consciência crítica que lhes forneça subsídios para aprofundar seus conhecimentos e compreender o contexto sociopolítico de suas vidas" (Bartell, 2012 apud Skovsmose, 2020, p. 21). A experiência vivenciada nos levou a uma profunda reflexão sobre o fazer docente e sobre a identidade profissional que desejamos construir. Queremos ser professores socialmente engajados, que atuam como agentes transformadores da realidade, utilizando a educação como ferramenta de mudança? Ou nos limitaremos a uma postura distante e indiferente, fechando os olhos para os problemas sociais que nos cercam? A atividade nos confrontou com o poder transformador da educação — e com a responsabilidade que carregamos ao assumir o papel de educadores.

Considerações finais

A realização deste projeto evidenciou que o letramento matemático, quando aliado a temas sociais relevantes como o consumismo e a publicidade, pode se tornar uma poderosa ferramenta de ler e refletir criticamente sobre as mais diferentes questões. A dinâmica desenvolvida em sala de aula possibilitou não apenas a compreensão de conceitos matemáticos como porcentagem e probabilidade, mas também estimulou um olhar atento sobre os mecanismos de manipulação presentes nas propagandas, especialmente aquelas ligadas aos jogos e ao consumo.

A prática pedagógica demonstrou que os estudantes se engajam de forma mais significativa quando percebem a aplicabilidade do conteúdo no seu cotidiano. Nesse sentido, as discussões sobre cassinos virtuais e mídias publicitárias despertaram nos alunos e professores algumas reflexões sobre o impacto da propaganda na formação de hábitos de consumo, muitas vezes impulsivos e prejudiciais.

A experiência também foi rica por promover trocas entre alunos e docentes, revelando que o espaço escolar pode (e deve) ser um lugar de escuta, partilha e aprendizado mútuo. Percebemos que o projeto ultrapassou a barreira do conteúdo, promovendo uma vivência que gerou conscientização e transformação.

Apesar da limitação de ter sido realizada em apenas uma escola, a vivência mostrou-se extremamente significativa. A experiência fortaleceu o desejo de expandir a proposta para outras realidades escolares, assim como de desenvolver novas oficinas que, sob a perspectiva da Matemática Crítica, abordem os desafios sociais enfrentados pelos jovens. Conforme Bartell (2012, apud Skovsmose, 2020), a matemática pode ser utilizada como linguagem para compreender e intervir no mundo.

Referências

BARTELL, T. G. E. Is this teaching mathematics for social justice? In: WAGER, A. A.; STINSON, D. W. (org.). **Teaching mathematics for social justice: conversations with mathematics educators**. Reston, VA: NCTM – National Council of Teachers of Mathematics, 2012. p. 113-125.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: 30 jun. 2025.

MACHADO, Marcos da Silva; GOMES, Francisco Rodrigues; COSTA, Marilene Meira da. **O uso persuasivo da linguagem publicitária e mídia impressa**. Disponível em: <http://www.filologia.org.br>. s.d. Acesso em: 29 maio 2025.

SILVA, Gustavo de Araújo; GOMES, Adriana Aparecida Molina. **Educação financeira crítica: proposição de cenários de investigação no ensino da porcentagem na EJA**. Produto educacional (Sequência didática), vinculado à dissertação “O consumo vai te consumir”: uma proposta didática de educação financeira crítica com a Educação de Jovens e Adultos. Jataí: IFG, Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciência e Matemática, 2024. 45 f., il.

SKOVSMOSE, Ole. O que poderia significar a educação matemática crítica para diferentes grupos de estudantes?. **Revista Paranaense de Educação Matemática**, [S. l.], v. 6, n. 12, p. 18–37, 2020. DOI: 10.33871/22385800.2017.6.12.18-37. Disponível em: <https://periodicos.unespar.edu.br/rpem/article/view/6087>. Acesso em: 30 jun. 2025.